

УДК 355.23(474.5)(477):340.13

DOI: <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2025.19.31.67-73>

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ В ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Котилко Ярослав Миколайович,

доктор філософії з державного управління,

заступник начальника Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики

Державної служби України з етнополітики та свободи совісті,

Музейний провулок, 12, м. Київ, Україна, 01001

e-mail: y.kotytko@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3870-5431>

Мета. Метою дослідження є аналіз нормативно-правової бази та організаційного механізму альтернативної (невійськової) служби в Литовській Республіці з акцентом на можливості імплементації ефективних правових рішень у законодавство України. **Методика.** У роботі застосовано загальнонаукові та спеціально-юридичні методи дослідження, зокрема: формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-аналітичний, а також метод нормативного моделювання. Проведено аналіз чинного законодавства Литви. **Результати.** У результаті дослідження встановлено, що Литовська Республіка забезпечує ефективне функціонування інституту альтернативної служби відповідно до міжнародних стандартів. Законодавство Литви гарантує проходження альтернативної служби під час загальної мобілізації, забезпечує централізоване державне фінансування, не обмежує право на альтернативну службу виключно членством у певних релігійних організаціях, а також передбачає відстрочку для священнослужителів. У дослідженні виявлено суттєві відмінності з українською практикою, зокрема: фінансове навантаження на підприємства, де проходиться служба; відсутність гарантій у період мобілізації; обмеження за типом релігійної організації; відсутність реального механізму відстрочки для духовенства. **Наукова новизна.** Робота вперше комплексно аналізує правовий механізм функціонування альтернативної служби в Литві з позиції його потенційного застосування в українських умовах. **Практична значущість.** Отримані результати можуть бути використані для обґрунтування змін до законодавства України в частині розширення правових підстав для альтернативної служби, врегулювання її фінансування, надання гарантій у воєнний час, а також для гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовими стандартами у сфері прав людини.

Ключові слова: релігійні організації, свобода совісті, альтернативна служба, релігійні переконання, національна безпека, військовий обов'язок, Литва.

Yaroslav Kotytko

Doctor of Philosophy in Public Administration,

Deputy Head of the Department of Legal Support and Legal Analytics at the State

Service of Ukraine for Ethnopolitics and Freedom of Conscience,

Museum Lane, 12, Kyiv, Ukraine, 01001

e-mail: y.kotytko@gmail.com

LEGAL REGULATION OF ALTERNATIVE (NON-MILITARY) SERVICE IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA: LESSONS FOR UKRAINE

Purpose. The purpose of this study is to analyze the legal framework and institutional mechanism of alternative (non-military) service in the Republic of Lithuania, with a focus on the potential for implementing effective legal solutions into Ukrainian legislation. **Methodology.** The study applies general scientific and specialized legal research methods, including formal legal, comparative legal, system-analytical methods, as well as the method of normative modeling. An analysis of the current legislation of Lithuania has been conducted. **Results.** The study demonstrates that the Republic of Lithuania ensures the effective functioning of the institution of alternative service in accordance with international standards. Lithuanian legislation guarantees the right to alternative service during general mobilization, provides centralized state funding, does not limit this right

exclusively to members of specific religious organizations, and grants deferment for clergy. The research reveals significant differences from the Ukrainian practice, including: the financial burden placed on institutions where the service is carried out; the absence of legal guarantees during mobilization; limitations based on the type of religious organization; and the lack of a functioning mechanism for clergy deferment. **Scientific novelty.** This study is the first to provide a comprehensive analysis of the legal mechanism for the functioning of alternative service in Lithuania from the perspective of its potential application in the Ukrainian legal context. **Practical significance.** The findings of this research may be used to substantiate amendments to Ukrainian legislation aimed at expanding the legal grounds for alternative service, regulating its funding, ensuring guarantees in wartime, and harmonizing national legislation with international human rights standards.

Key words: religious organizations, freedom of conscience, alternative service, religious beliefs, national security, military duty, Lithuania.

Постановка проблеми. Право на відмову від проходження військової служби з мотивів совісті визнається низкою міжнародно-правових актів, зокрема Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, а також практикою Європейського суду з прав людини. Забезпечення цього права є важливою складовою демократичного суспільства та механізмом реалізації свободи совісті й віросповідання.

Попри наявність в Україні законодавства про альтернативну (невійськову) службу, його норми виявилися недостатніми та неадаптованими до умов воєнного стану, що особливо гостро проявилось під час загальної мобілізації у зв'язку з повномасштабною збройною агресією проти України. Зокрема, чинне законодавство не передбачає можливості проходження альтернативної служби в умовах мобілізації, що викликало занепокоєння з боку міжнародних правозахисних інституцій. Також залишаються неврегульованими питання фінансування альтернативної служби, чіткої процедури відстрочки для духовенства та обмеженого переліку підстав для її проходження.

У цьому контексті практичний досвід Литовської Республіки, яка має стабільно функціонуючу систему альтернативної служби, що діє навіть у мобілізаційний період, заслуговує на особливу увагу. Литовське законодавство враховує ширший спектр переконань, передбачає централізовану систему фінансування, а також забезпечує належні соціальні гарантії для осіб, які відмовляються від військової служби зі зброєю.

Постановка завдання. Завданням цієї наукової статті є всебічне дослідження правового регулювання та організаційного механізму альтернативної (невійськової) служби в Литовській Республіці з метою виявлення ефективних елементів цієї моделі, які можуть бути адаптовані до українського законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання діяльності релігійних організацій під час війни досліджували такі науковці, як А. Колодний, В. Єленський, Л. Филипович, О. Саган, С. Здіорук та інші. Водночас досвід зарубіжних країн щодо впровадження альтернативної (невійськової) служби залишається недостатньо вивченим, що зумовлює актуальність подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Після проголошення незалежності Литви 11 березня 1990 року, розбудова національної системи оборони відбувалася в умовах активного формування демократичних інститутів. У цей період держава зіткнулася з необхідністю врахування прав осіб, які відмовлялися від військової служби з релігійних або пацифістських переконань.

У 1991 році було закладено підвалини для запровадження альтернативної служби. Перші нормативні документи, які передбачали можливість заміни обов'язкової військової служби альтернативною, мали тимчасовий характер. Системний підхід до цієї сфери був закріплений у 1992 році із прийняттям Закону Литовської Республіки «Про обов'язкову альтернативну (трудова) службу». Цей закон визначив правові підстави, умови та порядок

проходження альтернативної служби для осіб, які не можуть служити зі зброєю через свої переконання.

Подальший розвиток інституту альтернативної служби відбувався у контексті реформування системи військового обов'язку. Значні зміни було внесено у 1996 році, коли було прийнято новий Закон Литовської Республіки від 22 жовтня 1996 року № I-1593 «Про військову службу» (Закон №I-1593), який інтегрував норми щодо альтернативної служби до єдиного законодавчого поля, що регулює військову сферу. Цей документ став головним законодавчим актом, який визначає підстави, форми, тривалість та порядок проходження альтернативної служби у Литві до сьогоднішнього дня [1].

Відповідно до Закону №I-1593, альтернативна (невійськова) служба визначається як форма виконання військового обов'язку для призовників, які з релігійних або пацифістських переконань не можуть проходити військову службу із застосуванням зброї. Цей різновид служби замінює строкову первинну військову службу.

Альтернативна служба може здійснюватися як у мирний час, замінюючи строкову первинну службу, так і в період мобілізації – замість служби за призовом на час мобілізації. У першому випадку тривалість альтернативної служби становить 10 місяців. У разі мобілізації альтернативна служба проходить до моменту офіційного оголошення демобілізації. Особливістю альтернативної служби є її проходження в державних або комунальних установах та організаціях, де військовозобов'язані виконують суспільно корисні роботи. При цьому їхня діяльність не передбачає використання зброї, спеціальних засобів або фізичної сили.

Порядок проходження альтернативної служби детально регламентується рішенням Уряду Литовської Республіки від 23 лютого 2000 року № 206 «Про затвердження Інструкції про проходження альтернативної служби національного захисту в державних і комунальних установах і організаціях». Згідно з цим рішенням, громадяни, які проходять альтернативну службу, можуть бути залучені до виконання обов'язків санітарних працівників, прибиральників, помічників соціальних працівників, сторожів, а також інших некваліфікованих господарських робіт [2].

На альтернативну службу призиваються громадяни Литовської Республіки віком від 19 до 26 років, яким у встановленому законодавством порядку надано дозвіл на її проходження замість строкової військової служби.

Призовники, які бажають проходити альтернативну службу національної оборони, мають право подати відповідну заяву до органу системи національної оборони, що здійснює призов на строкову військову службу. Така заява подається до початку призову на строкову первинну військову службу [3].

Подання заяви про проходження альтернативної служби має бути обґрунтоване релігійними або пацифістськими переконаннями, які несумісні з виконанням військової служби зі зброєю в руках.

Заяви призовників розглядаються спеціальною комісією з оцінки обґрунтованості переконань, до складу якої входять представники традиційних релігійних громад, об'єднань, вищих навчальних закладів та інших установ громадянського суспільства. Кількісний склад, порядок формування та регламент роботи цієї комісії визначається Урядом.

Висновки комісії мають рекомендаційний характер. На підставі висновків вказаної комісії орган системи національної оборони ухвалює рішення про визнання заяви обґрунтованою або необґрунтованою.

Призовник може бути призначений для проходження альтернативної служби після підтвердження його придатності до військової служби за станом здоров'я. Призначення відбувається лише в тому разі, якщо його кандидатура була попередньо обрана для проходження строкової військової служби, а подана заява про альтернативну службу визнана обґрунтованою.

Військовозобов'язані, які перебувають у запасі, також мають право звернутися із заявою про проходження альтернативної служби до моменту оголошення мобілізації. Підстави для задоволення такої заяви аналогічні – релігійні або пацифістські переконання, які суперечать військовій службі.

У разі, якщо військовозобов'язаний звертався з письмовим проханням про проходження альтернативної (невійськової) служби в мирний час і це звернення було визнано обґрунтованим відповідною комісією, то таке рішення визнається дійсним і в контексті загальної мобілізації.

Призовник може бути призначений для проходження альтернативної служби у період мобілізації за умови, що: його прохання про проходження альтернативної служби було визнано обґрунтованим вищезазначеною комісією; він пройшов медичне обстеження згідно зі статтею 6 Закону №І-1593 та визнаний придатним до проходження військової служби у воєнний час.

Закон також передбачає відстрочку від проходження альтернативної служби, що призначена замість служби за мобілізацією, для певних категорій військовозобов'язаних:

Осіб, які підпадають під перелік пунктів 1–7 статті 29 Закону №І-1593 (зокрема: студентів, осіб з вагітними дружинами, багатодітних батьків тощо);

Осіб, зазначених у частині восьмій статті 29 Закону №І-1593 – тобто тих, хто має тимчасові порушення стану здоров'я, до моменту їхнього одужання.

Важливо зазначити, що відповідно до пункту 13-1 частини першої статті 13 Закону №І-1593 відстрочка від строкової первинної військової служби в індивідуальному порядку також надається членам литовських релігійних громад або об'єднань з правами юридичної особи, які в порядку, встановленому канонами, статутами або іншими нормами цих релігійних громад або об'єднань, були обрані або призначені для виконання душпастирської діяльності в цих релігійних громадах або об'єднаннях.

Призовник, який через свої релігійні або пацифістські переконання не може проходити строкову військову службу та виявляє бажання проходити альтернативну службу національної оборони, зобов'язаний подати відповідне звернення до Військової служби призову. Заява може бути надіслана рекомендованим листом, кур'єрською доставкою або засобами електронного зв'язку.

У письмовому зверненні мають бути також зазначені обставини, у зв'язку з якими заявник просить про проходження альтернативної служби. До прохання додаються документи, що підтверджують релігійні чи пацифістські переконання: довідки про членство в релігійній громаді або іншому об'єднанні, участь у формальних чи неформальних освітніх ініціативах відповідного спрямування тощо.

Наказом Міністерства національної оборони Литовської Республіки від 5 травня 2022 року № V-367 затверджено Положення про Комісію з розгляду заяв на проходження альтернативної служби національної оборони. Цей нормативно-правовий акт визначає порядок формування Комісії, її компетенції, структуру, обов'язки, процедуру подання документів та організацію діяльності [5].

Комісія функціонує на громадських засадах, а Міністерство національної оборони забезпечує її діяльність, надаючи відповідні ресурси та приміщення.

Не пізніше ніж за 60 календарних днів до завершення повноважень чинного складу Комісії, Служба призову та вербування Збройних сил Литви (далі – Служба призову) публікує оголошення із запрошенням подати кандидатури до нового складу Комісії. Кандидатури до складу Комісії подають: заповнену форму декларації про відповідність вимогам бездоганної репутації; копією документа, що підтверджує зв'язок кандидата з організацією, яка його висуває [5].

До складу Комісії відбирається вісім кандидатів, які подаються на затвердження Міністру національної оборони. Перевага надається представникам правозахисних організацій та фахівцям у сфері релігієзнавства. Голова Комісії обирається з урахуванням його досвіду у зазначених сферах.

Комісія має право: витребувати від фізичних та юридичних осіб додаткову інформацію для розгляду заяв; запрошувати призовників для особистої участі в засіданні.

Рішення приймаються більшістю голосів, а в разі рівного розподілу голосів – вирішальним є голос головуючого. У разі виявлення нових обставин рішення Комісії може бути переглянута.

Особа, призвана на альтернативну службу національної оборони, зобов'язана з'явитися до визначеної у повістці військової частини у встановлений строк. З моменту прибуття до військової частини така особа набуває статусу військовослужбовця, що тягне за собою поширення на неї всіх відповідних соціальних гарантій та прав, передбачених законодавством Литовської Республіки для осіб, які проходять обов'язкову військову службу.

Протягом трьох робочих днів з моменту прибуття особи, призначеної для проходження альтернативної служби, начальник військової частини зобов'язаний письмово повідомити про це керівника установи, до якої направлено призовника. У свою чергу, керівник установи видає наказ про призначення особи на виконання конкретних обов'язків із визначенням характеру роботи, умов її виконання та трудового режиму. Ця інформація також негайно доводиться до відома командування військової частини.

Особи, які проходять альтернативну службу, не складають військової присяги, однак підписують письмове зобов'язання морально-етичного характеру, в якому декларують свою вірність народу та державі Литви, обов'язок дотримання законів і розпоряджень керівництва, готовність добросовісно виконувати покладені на них завдання. Текст зобов'язання містить формулу: *«Я, (ім'я та прізвище), зобов'язуюсь вірно служити народу і державі Литві, чесно виконувати закони Литовської Республіки та накази і розпорядження своїх керівників, не шкодувати зусиль для виконання поставлених переді мною завдань. Я зобов'язуюсь бути чесним і почесним громадянином Литовської Республіки»* [6].

У разі порушення трудової дисципліни керівник установи має право відсторонити особу від виконання обов'язків, про що невідкладно повідомляє командування військової частини як в усній, так і письмовій формі. Після цього командир військової частини, провівши службове розслідування, може прийняти рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення з урахуванням характеру порушення.

На осіб, які проходять альтернативну службу, поширюються норми Статутів національної оборони, а також дисциплінарні вимоги, аналогічні тим, що встановлені для строковиків, за винятком положень, пов'язаних із застосуванням зброї, спеціальних засобів або фізичної сили.

Тривалість робочого часу та відпочинку визначається відповідно до положень Закону Литовської Республіки «Про охорону праці» та правил внутрішнього трудового розпорядку конкретної установи, до якої особа направлена для проходження служби [4].

Особи, які проходять альтернативну службу, мають право на щомісячну грошову допомогу на побутові потреби в розмірі, еквівалентному допомозі для строковиків, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету, виділених Міністерству національної оборони. Також їм надаються дві додаткові грошові виплати у рік – на Великдень та Різдво – у формі відпускних доплат, передбачених для військовослужбовців строкової служби.

Особи, які успішно пройшли альтернативну службу, прирівнюються за статусом до осіб, які проходили строкову військову службу. Зокрема, це означає, що: вони виконали свій обов'язок перед державою відповідно до Конституції та законодавства Литовської Республіки; їхні персональні дані вносяться до реєстру військовозобов'язаних, як таких, що завершили службу.

Згідно з положеннями законодавства, такі особи зараховуються до третьої (найнижчої) групи резерву військової готовності. Це означає, що: вони не підлягають призову на навчальні збори чи військові навчання; не викликаються для періодичних перевірок бойової готовності; не можуть бути повторно мобілізовані, за винятком особливих випадків, прямо передбачених законодавством (наприклад, у разі загальнонаціональної мобілізації за умов надзвичайного або воєнного стану).

Водночас особи, які пройшли альтернативну службу, зберігають право на соціальні гарантії, передбачені для колишніх військовослужбовців строкової служби (у тому числі пільги під час вступу до вищих навчальних закладів, зарахування трудового стажу тощо), якщо інше не передбачено спеціальними нормативними актами.

Висновки. Аналіз правового регулювання та організації альтернативної (невійськової) служби в Литовській Республіці свідчить про її належну інституційну реалізацію, відповідність міжнародним стандартам у сфері прав людини, а також ефективність функціонування навіть в умовах мобілізації. Цей досвід може бути корисним для вдосконалення українського законодавства.

По-перше, у Литві альтернативна служба фінансується централізовано – через державний бюджет, що забезпечує рівний підхід до осіб, які її проходять. Розмір грошового забезпечення визначається на рівні, еквівалентному строковій військовій службі. В Україні ж заробітна плата альтернативників виплачується за рахунок установ, де вони працюють, що створює дисбаланс у соціальному забезпеченні та нерівність між учасниками служби.

По-друге, литовське законодавство передбачає чітку правову норму про неможливість мобілізації осіб, які проходять або пройшли альтернативну службу, що гарантує дотримання їх переконань навіть у період загрози національній безпеці. На відміну від цього, в Україні чинний Закон «Про альтернативну (невійськову) службу» не діє під час мобілізації, що вже стало об'єктом обґрунтованої критики з боку міжнародних інституцій.

По-третє, у Литві священнослужителі, які належать до зареєстрованих релігійних громад, мають право на відстрочку від служби, що є чітко врегульованим у законодавстві. В Україні ж запроваджено механізм бронювання, який на практиці не є ефективною альтернативою відстрочці й не забезпечує належних правових гарантій для духовенства.

По-четверте, литовське законодавство не обмежує перелік переконань, які можуть бути підставою для альтернативної служби, визнаючи не лише релігійні, а й пацифістські та філософські переконання. Натомість в Україні право на альтернативну службу надається

виключно членам певного вичерпного переліку релігійних організацій, що значно звужує зміст свободи совісті. Вважаємо, що в Україні необхідно відмовитися від фіксованого переліку релігійних організацій та розширити підстави для проходження альтернативної служби, включивши й інші переконання, несумісні з несенням військової служби.

Список використаних джерел

1. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas: Įstatymas №. I-1490, 1996 m. spalio 22 d. *Valstybės žinios*, 1996, № 112-2564. URL: <https://surl.li/bdysdj>
2. Lietuvos Respublikos alternatyvios krašto apsaugos tarnybos atlikimo įstatymas: Įstatymas №. I-978, 1993 m. birželio 15 d. *Valstybės žinios*, 1993, № 21-505. URL: <https://surl.li/gfxsjt>
3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas. *Valstybės žinios*, 1998, №49-1325. URL: <https://surl.li/pgpffs>
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. *Valstybės žinios*, 2000. URL: <https://surl.li/cc/umpatd>
5. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas № V-367 „Dėl Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos prašymų nagrinėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, 2022 m. gegužės 5 d. URL: <https://surl.li/yuxerh>
6. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas №. V-543 „Dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2021 m. rugsėjo 3 d. URL: <https://surl.li/jobuzl>
7. Ieškoma kandidatų komisijai, kuri nagrinės prašymus dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos. *Karys.lt*. 2022 m. URL: <https://surl.li/wpfjrv>

References

1. Law on Military Conscription: Law Republic of Lithuania, dated 22.10.1996 № I-1490. *Official Gazette*. Retrieved from: <https://surl.li/bdysdj> (in Lithuanian)
2. Law on Performing Alternative National Defence Service: Law Republic of Lithuania, dated 15.06.1993 № I-978. *Official Gazette*. Retrieved from: <https://surl.li/gfxsjt> (in Lithuanian)
3. Law on the Organisation of the National Defence System and Military Service: Law Republic of Lithuania, 1998 № 49-1325. *Official Gazette*. Retrieved from: <https://surl.li/pgpffs> (in Lithuanian)
4. Resolution on the Procedure for Performing Alternative National Defence Service in State and Municipal Institutions and Agencies: Government of the Republic of Lithuania, 2000. *Official Gazette*. Retrieved from: <https://surl.li/cc/umpatd> (in Lithuanian)
5. Order on the Approval of the Regulations of the Commission for the Examination of Applications for Alternative National Defence Service: Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, dated 05.05.2022 № V-367. Retrieved from: <https://surl.li/yuxerh> (in Lithuanian)
6. Order on the Approval of the Procedure for Performing Alternative National Defence Service: Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, dated 03.09.2021 № V-543. Retrieved from: <https://surl.li/jobuzl> (in Lithuanian)
7. Candidates sought for the commission to examine applications for alternative national defence service: *Karys.lt*, 2022. Retrieved from: <https://surl.li/wpfjrv> (in Lithuanian)

Стаття: надійшла до редакції 18.04.2025
прийнята до друку 09.05.2025
The article: is received 18.04.2025
is accepted 09.05.2025

Бібліографія: Котилко Я. М. Правове регулювання альтернативної (невійськової) служби в Литовській Республіці: досвід для України. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право*. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2025. Вип. 19 (31). С. 67-73. DOI: <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2025.19.31.67-73>

